

EVALUASI KUALITAS METADATA PADA KATALOG PERPUSTAKAAN: STUDI KASUS BALITBANG KESEHATAN

Febri Aryanto¹, Muhammad Hanif Muslim², Ahmad Nizar Hidayanto³

^{1,2,3}Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia
Kampus UI Salemba, Jalan Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430

¹febri.aryanto@ui.ac.id

²muhammad.hanif71@ui.ac.id

³nizar@cs.ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian dalam makalah ini berfokus pada kualitas metadata yang merupakan karakteristik yang berhubungan langsung dengan nilai dan efektifitas informasi konten digital. Tujuan utama penelitian yaitu mengevaluasi metadata pada katalog perpustakaan Balitbang Kesehatan yang salah satunya bertujuan untuk kemudahan dan ketepatan dalam menemukan informasi. *Metadata Quality Assurance Certification Process (MQACP)* digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penggunaan metode MQACP dalam penelitian ini dilakukan hingga tahap ke-4 dan secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian menggunakan MQACP dapat meningkatkan kualitas dari sisi kelengkapan metadata dengan rerata peningkatan 38 persen.

Kata Kunci: metadata, kualitas, MQACP, perpustakaan.

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan digital sebagai sebuah sistem yang mengelola kumpulan sumber informasi digital bertujuan untuk melestarikan informasi dalam jangka panjang dan membuatnya tersedia bagi pengguna melalui mekanisme spesifik yang memfasilitasi pencarian, penjelajahan dan akses (Lovasz, Lovasz, & Gruescu, 2014). Perpustakaan digital diharapkan dapat mempermudah pencarian informasi di dalam koleksi objek informasi seperti dokumen, gambar dan pangkalan data dalam format digital dengan cepat, tepat, dan akurat (Ernawati, 2018).

Kemudahan dan ketepatan dalam menemukan informasi dalam sistem perpustakaan digital bukanlah hal yang mudah dalam proses penerapannya. Dibutuhkan sarana untuk dapat menemukan informasi tersebut secara efektif dan efisien yang disebut dengan istilah metadata. Menurut M. Mosley et al. (2010), *Meta-data is information about the physical data, technical and business processes, data rules and constraints, and logical and physical structures of the data, as used by an organization* (Mosley, Brackett, Early, & Henderson, 2010). Sementara itu definisi yang diberikan oleh *Oxford English Dictionary (OED)*, "*Metadata*" is a set of data that describes and gives information about other data (Oxford Dictionaries). Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik hal yang sama bahwa, "Metadata" menjelaskan informasi dari seperangkat data dari suatu objek (set data).

Vanda dan Cahyono (2015) melakukan riset desain struktur metadata pada arsitektur repositori *e-learning* dan menemukan bahwa desain metadata ialah untuk menyajikan struktur susunan materi suatu objek tertentu dalam sistem. Sementara pada penelitian Prakoso dan Prayudi (2018) yang memfokuskan pada investigasi digital forensik menyatakan bahwa metadata sangatlah penting pada proses investigasi forensik dan kualitas pada metadata akan meningkatkan kualitas pada hasil analisis. Kualitas metadata adalah karakteristik yang berhubungan langsung dengan nilai dan efektifitas perpustakaan digital. Apabila kualitas metadata pada suatu perpustakaan digital buruk, maka begitu pula dengan penemuan suatu objek informasi pada perpustakaan digital tersebut. Namun untuk

mendefinisikan kualitas metadata merupakan perihal yang tidak mudah (Hillman & Bruce, 2004).

Sebagaimana dikemukakan oleh Hillman dan Bruce (2004) mengenai sulitnya mendefinisikan kualitas metadata, demikian pula yang terjadi dalam pendefinisian kualitas metadata pada katalog perpustakaan Sekretariat Balitbang Kesehatan. Sesuai Permenkes Nomor 64 Tahun 2015, Balitbang Kesehatan memiliki misi yang diantaranya mengembangkan sumber daya penelitian dan pengembangan kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2015). Salah satu dari pengembangan sumber daya tersebut adalah pengelolaan katalog perpustakaan yang sedang mengarah ke perpustakaan digital (Balitbang Kesehatan, 2016).

Berdasarkan Laporan Kinerja Perpustakaan Tahun 2015 (Balitbang Kesehatan, 2016) dan Laporan Kinerja Perpustakaan Tahun 2016 (Balitbang Kesehatan, 2017), terdapat permasalahan pada proses temu kembali informasi katalog perpustakaan dimana informasi hasil pencarian seringkali inkonsisten, duplikasi, dan tidak lengkap. Oleh karena itu, evaluasi metadata penting dilakukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas metadata katalog perpustakaan agar proses temu kembali informasi yang tepat dapat terpenuhi.

B. METODE PENELITIAN

Evaluasi kualitas metadata dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja MQACP yang dikembangkan oleh Palavitsinis (Palavitsinis, 2013). Tahapan dalam penelitian ini hanya dilakukan hingga tahap ke-4 yaitu *Building Critical Mass*. Berikut adalah proses dari setiap tahapan MQACP dalam penelitian ini (Palavitsinis, 2014).

Gambar 11. Kerangka Kerja MQACP

Tahap *Metadata Design* merupakan tahapan penyusunan *Application Profile* (AP) yang berisi identifikasi dari elemen metadata pada Perpustakaan Sekretariat Balitbangkes. Pada tahap ini dilakukan proses wawancara dengan pengelola perpustakaan sebagai pakar metadata dan pakar bidang yang terdiri dari Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan, Pejabat Fungsional Pustakawan Madya dan Muda. Hasil wawancara akan menentukan apakah setiap elemen harus dipertimbangkan sebagai "Wajib", "Direkomendasikan" atau "Opsional".

Tahap selanjutnya adalah *Testing*. Pada tahap ini dilakukan reviu terhadap setiap elemen metadata melalui wawancara dengan Pakar metadata dan Pakar bidang. Setiap kesalahan dan rekomendasi pada elemen metadata yang berhasil diidentifikasi dari tahap ini didokumentasikan untuk menentukan apakah elemen metadata tersebut dalam kategori baik atau buruk. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah *Calibration*. Pada tahap ini dilakukan *peer-review* terhadap setiap metadata *record* melalui wawancara kepada Pakar metadata dan Pakar bidang menggunakan Metadata *peer-review grid*. Tahap ke-4 adalah *Building Critical Mass* dimana pada tahap ini dilakukan analisis terhadap *log file* dari sistem Katalog Perpustakaan Balitbangkes untuk mengetahui sejauh mana setiap elemen metadata digunakan oleh penyedia konten.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada November – Desember 2017. Waktu dan jumlah pakar di Perpustakaan Balitbangkes yang relatif sedikit menjadi keterbatasan penelitian ini. Ikhtisar kegiatan penelitian ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 6. Ikhtisar Kegiatan Penelitian Kualitas Metadata Menggunakan MQACP

Eksperimen	Jumlah Partisipan / record	Kepakaran	Waktu	Metode	Instrumen
AP design	4	Subject matter & metadata	27-28 Nov	Kuantitatif & Kualitatif	Kuesioner (<i>Likert scale & Multiple choice</i>)
Metadata Record review	4/40 (record)	Metadata	29 Nov - 1 Des	Kualitatif	N/A
Metadata Record review	10/70 (record)	Subject matter	2-5 Des	Kuantitatif & Kualitatif	Kuesioner (<i>Likert scale & Multiple choice</i>)
Log files analysis	1000 (record)	N/A	6-12 Des	Kuantitatif	MS Excel

Selama proses *Metadata Design*, sebuah sesi pemahaman metadata yang berfokus pada profil aplikasi metadata dilakukan. Proses pada tahap ini meminta pakar bidang untuk memberikan evaluasi mereka terhadap tiga (3) hal penting dalam penilaian kualitas metadata, yaitu:

- 1) Apakah elemen metadata yang diajukan mudah dimengerti?
- 2) Apakah elemen metadata yang diajukan berguna untuk menggambarkan sumber konten?
- 3) Elemen metadata yang diajukan bersifat wajib, direkomendasikan atau Opsional?

Hasil dari tahapan *Metadata Design* ditampilkan dalam Tabel 2. Melalui tabel tersebut kita dapat mengetahui pada beberapa elemen yang menurut profil aplikasi bersifat “wajib” berubah menjadi “direkomendasikan” atau pun “Opsional” menurut pengguna.

Tabel 7. Hasil Tahapan Metadata Design

No	Elemen	Peringkat Kemudahan	Peringkat Kemanfaatan	Ketetapan dari AP	Ketetapan dari Pengguna
1	Judul	4,79	4,86	Wajib	Wajib
2	Pernyataan Tanggung Jawab	3,64	3,21	Opsional	Opsional
3	Edisi	3,86	3,21	Direkomendasikan	Opsional
4	Info Detil Spesifik	4,14	4,14	Opsional	Direkomendasikan
5	Pemroses nomor Eksemplar	3,93	4,00	Direkomendasikan	Direkomendasikan
6	Pengarang	4,86	4,86	Wajib	Wajib
7	GMD	3,71	3,34	Wajib	Opsional
8	Kala Terbit	4,29	4,21	Opsional	Direkomendasikan
9	ISBN/ISSN	4,86	4,06	Opsional	Direkomendasikan
10	Penerbit	4,79	4,39	Wajib	Wajib
11	Tahun Terbit	4,79	4,79	Wajib	Wajib
12	Tempat Terbit	4,79	4,79	Wajib	Wajib
13	Deskripsi Fisik	4,50	4,10	Direkomendasikan	Direkomendasikan
14	Judul Seri	3,43	3,21	Opsional	Opsional
15	No. Panggil	4,43	4,14	Wajib	Direkomendasikan
16	Subyek	4,14	4,14	Wajib	Opsional
17	Klasifikasi	3,86	3,57	Wajib	Opsional
18	Bahasa	3,64	3,21	Direkomendasikan	Opsional
19	Abstrak/Catatan	4,00	3,33	Opsional	Opsional
20	Gambar Sampul	4,00	3,36	Opsional	Opsional
21	Lampiran Berkas	3,86	3,57	Opsional	Opsional
22	Label	3,29	3,00	Opsional	Opsional

Selama tahapan Testing, *peer-review* skala kecil diselenggarakan, di mana pakar metadata mendapatkan sekumpulan catatan metadata yang disediakan oleh pakar bidang untuk memeriksanya berdasarkan kualitas metadata. Pada tahapan ini, para pakar metadata melakukan tinjauan skala kecil terhadap serangkaian catatan metadata. Lebih khusus lagi, sekelompok pakar metadata mengambil sampel objek secara acak lalu mencatat kesalahan umum dalam metadata yang diberikan. Kesalahan yang teridentifikasi didokumentasikan dalam panduan ringkas temporer dan diberikan ke penyedia konten untuk dipergunakan pada saat mengisi identitas pada objek baru. Kesalahan difokuskan pada elemen metadata yang spesifik (seperti judul, edisi, pengarang, tahun, penerbit), karena kesalahan dari penyedia konten terutama menyangkut elemen-elemen ini.

Hal berikutnya dilakukan percobaan *peer-review* kedua dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan pakar bidang itu sendiri. Untuk percobaan ini, mekanisme *peer-review* untuk catatan metadata dari setiap penyedia konten telah disiapkan. Lebih khusus lagi, 10 pakar bidang dipilih berasal dari semua SME (*Subject Matter Expert*) dan mereka diberi tujuh (7) objek yang masing-masingnya digunakan untuk meninjau ulang metadata menggunakan *grid peer-review metadata* yang telah ditentukan sebelumnya. Secara total, 70 ulasan diterima untuk objek yang diulas. Setiap peninjau objek tidak mengetahui siapa yang memasukkan objek untuk menjaga objektivitas penilaian kualitas metadata. Tabel 3 berisi tinjauan umum dari skor yang diberikan oleh pengulas untuk semua 70 objek yang telah diulas.

Seperti dapat dilihat dari Tabel 3, sebagian besar sumber daya untuk semua metrik dianggap cukup baik (skor 4), atau sangat baik (skor 5). Beberapa obyek dinilai biasa-biasa saja (dengan skor 3). Persentase evaluasi yang tidak memberikan skor untuk satu atau beberapa kriteria diabaikan.

Tabel 8. Ikhtisar Nilai dari 70 Objek yang Diulas

Nilai	Kelengkapan	Akurasi	Konsistensi	Objektivitas	Kelayakan	Ketepatan	Nilai Keseluruhan
5	15	13	25	23	14	11	12
4	45	47	36	39	43	51	49
3	5	7	7	5	11	4	5
2	3	3	2	3	1	3	3
1	2	0	0	0	1	1	1

Tahap akhir, *Building Critical Mass*, dilakukan penilaian terhadap kelengkapan pada obyek yang ada di katalog Perpustakaan Sekretariat Balitbangkes. Pada tahap ini dilakukan analisis data yang masuk dalam katalog perpustakaan untuk mengetahui sejauh mana setiap elemen metadata digunakan. Tidak semua aspek kualitas metadata diperiksa namun lebih diutamakan berfokus pada kelengkapannya. Beberapa kesimpulan awal dibuat, termasuk kenyataan bahwa sebagian besar elemen yang bersifat “wajib” digunakan pada tingkat yang memuaskan, namun bila menyangkut pilihan yang “direkomendasikan”, atau yang lebih buruk lagi, “Opsional”, pemakaiannya jauh di bawah 30 persen.

Tabel 9. Hasil Penilaian Tahap 4 Pada Elemen Metadata

No	Elemen	Critical mass	
		Records	%
Wajib			
1	Judul	1000	100,0
2	Edisi	1000	100,0
3	GMD	1000	100,0
4	Kala Terbit	1000	100,0

5	Penerbit	999	99,9
6	Tempat Terbit	999	99,9
7	No. Panggil	999	99,9
8	Deskripsi Fisik	998	99,8
9	Klasifikasi	997	99,7
10	Subyek	995	99,5
11	Tahun Terbit	991	99,1
12	Pemroses nomor Eksemplar	988	98,8
13	Pengarang	976	97,6
Direkomendasikan			
14	ISBN/ISSN	299	29,9
15	Info Detil Spesifik	199	19,9
16	Judul Seri	199	19,9
17	Bahasa	199	19,9
18	Abstrak/Catatan	199	19,9
Opsional			
19	Pernyataan Tanggung Jawab	55	5,5
20	Gambar Sampul	39	3,9
21	Lampiran Berkas	0	0,0
22	Label	0	0,0

D. SIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, MQACP benar-benar dapat secara efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas kelengkapan metadana karena dalam perbaikan yang dicapai melalui percobaan dilakukan dengan benar-benar memperhatikan tujuan dari Perpustakaan Sekretariat Balitbangkes sebagai perpustakaan khusus bidang kesehatan. Elemen kunci dari AP yang sangat penting untuk layanan yang diberikan dan tidak digunakan pada awalnya memungkinkan perbaikan mekanisme temu kembali informasi yang digunakan pada konten. Secara total, MQACP untuk kasus di Perpustakaan Sekretariat Balitbangkes rata-rata untuk kelengkapan metadana 64 persen per elemen dengan peningkatan kelengkapan metadana rata-rata 38 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proses penilaian menggunakan MQACP berhasil meningkatkan kualitas dari sisi kelengkapan metadana pada katalog perpustakaan.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada evaluasi kualitas metadana dalam hal metrik yang berbeda selain kelengkapan. Mengukur kelengkapan elemen metadana yang tersimpan dalam katalog atau repositori tidak menjamin ketepatan, akurasi, atau objektivitas metadana. Meskipun demikian, dalam pendekatan penelitian ini, konsep metrik kualitas lainnya yang menilai aspek kualitas lebih banyak, dimasukkan ke dalam tahap *Calibration* saat para pakar meninjau ulang metadana yang diulas berdasarkan grid kualitas metadana yang berisi banyak kriteria kualitas metadana selain dari kelengkapan. Untuk menilai perbaikan kriteria ini setelah penerapan proses, tahap terakhir (*Regular Operation*) tidak dilakukan karena terbatasnya waktu penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar objek perpustakaan tidak terbatas pada perpustakaan khusus saja akan tetapi perpustakaan yang lebih umum. Selain itu, semakin banyak jumlah Pakar metadana dan Pakar bidang, akan lebih mendekati hasil penelitian yang presisi. Terakhir, untuk penelitian selanjutnya tahapan *Regular Operation* juga dilakukan agar dihasilkan rekomendasi jangka panjang bagi pengelola katalog perpustakaan meskipun tahap yang terakhir ini butuh waktu yang cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Balitbang Kesehatan. (2016). Laporan Kinerja Perpustakaan Sekretariat Balitbang Kesehatan Tahun 2015. *Dokumen Internal*. Jakarta: Balitbang Kesehatan.
- Balitbang Kesehatan. (2016). Peta Jalan Perpustakaan Sekretariat Balitbang Kesehatan 2016-2020. *Dokumen Internal*. Balitbang Kesehatan.
- Balitbang Kesehatan. (2017). Laporan Kinerja Perpustakaan Balitbang Kesehatan Tahun 2016. *Dokumen Internal*. Jakarta: Balitbang Kesehatan.
- Ernawati. (2018). Perpustakaan Digital dalam Temu Kembali Informasi dengan OPAC. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 3(1), 103-120.
- Hillman, D., & Bruce, T. (2004). *The Continuum of METADATA Quality: Defining, Expressing, Exploiting*. ALA Editions.
- Kementerian Kesehatan. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015. Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lovasz, A.-E., Lovasz, E., & Gruescu, C. M. (2014). Digital Library of Mechanism. *Procedia - Social Behavior Science*, 85-91.
- Mosley, M., Brackett, M., Early, S., & Henderson, D. (2010). *The DAMA Guide to The Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK Guide)* (1st ed.). Technics Publications.
- Oxford Dictionaries. (n.d.). *metadata | Definition of Metadata in English by Oxford Dictionaries*. Retrieved December 10, 2017, from English Oxford Dictionaries: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/metadata>
- Palavitsinis, N. (2013, November). Metadata Quality Issues in Learning Repositories. *Doctoral Thesis*. Madrid, Spanyol: Universidad de Alcalá.
- Palavitsinis, N. (2014). Metadata quality in learning object repositories: a case study. *The Electronic Library*, 32(1), 62-82.
- Prakoso, D. C., & Prayudi, Y. (2017, October). Model Enkripsi XML Pada Output DFXML untuk Pengamanan Metadata Bukti Digital. *Jurnal Masyarakat Informatika (Jumanji)*, 01(01), 79-92.
- Vanda, Y., & Cahyono, S. A. (2015). Konsep Metadata untuk Aplikasi E-Learning. *University Research Colloquium*, 76-88.